

Stato di avanzamento ed evoluzioni del progetto "eliminacode"

Ormai definitivamente a regime il sistema di monitoraggio delle code con le nuove dashboard, che forniscono in tempo reale i tempi di attesa e il numero degli utenti in fila per ciascun servizio gestito presso gli sportelli CUP della Città di Bologna. Il sistema START ha consentito il monitoraggio costante delle situazioni critiche, in particolare quelle generate dalla campagna vaccinale che ha portato alla concentrazione di un elevato numero di operazioni presso gli sportelli fisici e le farmacie, e la possibilità di mettere in campo interventi mirati di supporto in tempi maggiormente rapidi rispetto al passato. Ulteriore evoluzione del sistema START è il cruscotto consultabile dai cittadini all'URL codecup.lepida.it da PC o dispositivi mobili, per l'individuazione, con il supporto di un meccanismo di geolocalizzazione, del punto CUP territorialmente più vicino e più in generale per la conoscenza dello stato delle code in tutti i punti CUP della Città di Bologna. Il cruscotto consente una ricerca per indirizzo, offrendo all'utente l'individuazione rapida del punto CUP più vicino e del percorso da compiere per raggiungerlo. È possibile filtrare per tipo di servizio offerto e ottenere informazioni specifiche circa gli orari di apertura e i recapiti dei singoli Punti CUP.

<p>Aperto</p> <p>Poliambulatorio Mengoli via Pietro Mengoli, 32, Bologna distanza 2.3 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 1 minuti</p> <p>Dettaglio</p>	<p>Aperto</p> <p>Ospedale Maggiore largo Bartolo Nigrisoli, 2, Bologna distanza 2.5 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 13 minuti</p> <p>Dettaglio</p>	<p>Aperto</p> <p>Poliambulatorio Carpaccio via Vittore Carpaccio, 2, Bologna distanza 3.2 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 3 minuti</p> <p>Dettaglio</p>
<p>Aperto</p> <p>Poliambulatorio Mazzacorati via Toscano, 17/19, Bologna distanza 3.4 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 4 minuti</p> <p>Dettaglio</p>	<p>Aperto</p> <p>Poliambulatorio Reno via Arturo Colombi, 3, Bologna distanza 4.5 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 5 minuti</p> <p>Dettaglio</p>	<p>Aperto</p> <p>Ospedale Bellaria Front Office CUP via Altura, 1/10, Bologna distanza 5.0 km</p> <p>Tempo medio di attesa CUP: 7 minuti</p> <p>Dettaglio</p>

SOFTWARE & PIATTAFORME ENTI & SANITÀ

Accesso a SPID con l'App LepidaID, per alcune fasce SMS illimitati

Prosegue il passaggio all'utilizzo dell'App LepidaID, rispetto agli attuali SMS per l'invio dell'OTP (One Time Password), per l'accesso con SPID ai servizi della Pubblica Amministrazione. Ad oggi l'App risulta scaricata da oltre 580 mila persone, oltre la metà degli utenti del servizio SPID LepidaID, e permette un numero di accessi illimitati con SPID ai servizi online, mentre gli SMS sono limitati a 4 a quadrimestre. Regione Emilia-Romagna, a seguito di un confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati e per non mettere in difficoltà i soggetti più deboli rispetto all'utilizzo di strumenti digitali e informatici, ha definito alcune fasce di età che potranno continuare a usufruire dell'invio dell'OTP illimitato via SMS: dal 01.09.2021 al 31.12.2021 per i nati nel 1956 e negli anni precedenti; dal 01.01.2022 al 30.04.2022 per i nati nel 1951 e negli anni precedenti; dal 01.05.2022 per i nati nel 1945 e negli anni precedenti. È stato condiviso con le organizzazioni sindacali dei pensionati un percorso di formazione, informazione, accompagnamento e monitoraggio. Ricordiamo che come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL 76/2020) dal 1 ottobre 2021 sarà possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione soltanto utilizzando credenziali SPID oltre a CIE (Carta d'Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

RETI

WiFi costiero per il potenziamento del turismo regionale

È in fase di esecuzione la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica lungo circa 19 Km di costa della regione. L'intervento, realizzato grazie a finanziamenti regionali, è finalizzato ad attivare il servizio WiFi a Banda Ultra Larga sui lungomari di varie località della costa romagnola, per garantire a tali luoghi, caratterizzati da un'elevata densità turistica, un importante servizio tecnologico. Il primo intervento realizzato è in fase di completamento e si è snodato lungo tutto il Lungomare Nord di Rimini, dal fiume Marecchia fino ai confini con Igea Marina, per un tratto di oltre 6 Km. Nella realizzazione di quest'opera è stata messa in atto un'importante sinergia con il Comune di Rimini che, nella rivisitazione del Lungomare Nord, ha predisposto le infrastrutture che hanno consentito a **Lepida** un più agevole dispiegamento della fibra ottica e degli impianti tecnologici. Gli altri interventi, in fase di progettazione esecutiva, saranno realizzati sui lungomari di Igea Marina, Bellaria, Cesenatico, Cervia, Milano Marittima e Misano Adriatico, per un totale complessivo di circa 19 Km di costa. Le tratte a oggi progettate fanno uso di infrastrutture di posa esistenti, fatti salvi, evidentemente, piccoli interventi di scavo per consentire il raccordo delle diverse realizzazioni. Complessivamente si prevede, per l'inizio della prossima stagione turistica, l'installazione di circa 200 Access Point (AP) in grado di fornire un servizio continuo e ad alte prestazioni. Il progetto è frutto di un accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico e di una successiva Convenzione tra le rispettive società in house operanti nel campo dell'ICT, rispettivamente **Lepida** e Infratel. L'accordo prevede che l'azione di Infratel in Emilia-

Romagna, considerato lo stato di avanzatissima diffusione del WiFi pubblico nel territorio regionale (condizione, oggettivamente, non riscontrabile in altri territori), sia incardinata su specifiche iniziative veicolate da **Lepida**. Da un punto di vista più strettamente operativo, Infratel fornisce gli AP e **Lepida** provvede a collegare in fibra ottica i siti oggetto di intervento. È importante rilevare come questo intervento concorre, con altre iniziative di medio periodo su cui **Lepida** è impegnata, a migliorare ulteriormente la rete e i servizi di connettività da essa erogati: per supportare il traffico che auspicabilmente sarà generato dall'utilizzo di questo grande numero di AP, già in questa prima fase **Lepida** ha previsto il dispiegamento di nuovi apparati per ampliare le proprie dorsali a 100Gbps e portare maggiore capacità in prossimità delle aree cittadine.

SOFTWARE & PIATTAFORME ENTI & SANITÀ

Nuovi passi verso Accesso Unitario e la dismissione di SiedER

Dopo la lunga sperimentazione, nel mese di giugno la piattaforma di Accesso Unitario è stata aperta alla possibilità di compilare e inviare le pratiche di trasformazione edilizia del territorio secondo la modulistica edilizia unificata, permettendo così di avviare le attività per la dismissione della piattaforma SiedER. Il primo utilizzatore è stato il Comune di Ravenna, seguito dall'Unione Valli e Delizie e, da settembre, anche dal Comune di Reggio Emilia. La roadmap prevista per la dismissione del sistema prevede che dal 16 novembre non si potranno più inviare pratiche attraverso SiedER, pur rimanendo consultabili. Le pratiche verranno quindi migrate su Accesso Unitario fino a quando, conclusa la migrazione, SiedER potrà essere dismesso. Oltre a dare ampia comunicazione della dismissione a tutti i soggetti interessati sono stati pianificati ulteriori webinar informativi, rivolti sia agli utenti finali che agli Enti, per tutto il mese di ottobre. **Lepida** si sta inoltre occupando delle attività di configurazione degli sportelli su Accesso Unitario per gli Enti che nel corso del 2021 stavano utilizzando fortemente SiedER. Ultima novità è che a breve su Accesso Unitario sarà possibile compilare la nuova CILA Superbonus, che, essendo disponibile per tutti gli Enti, sancisce di fatto l'avvio della pratiche di edilizia residenziale per tutti gli Enti.

Lo scenario descritto va a rafforzare l'importanza di Accesso Unitario, che garantisce una gestione omogenea dei processi e dei servizi sul territorio, superando l'esigenza di mantenere piattaforme specifiche, con un grande risparmio di costi di gestione. Ricordiamo che dal 1 settembre anche la piattaforma regionale SIS (Sistema Informativo Sismica) è andata in pensione, anche in questo caso sostituita da Accesso Unitario. Da non dimenticare infine che le caratteristiche peculiari con cui è stata realizzata la piattaforma di Accesso Unitario la rendono particolarmente adatta a far fronte a cambiamenti normativi e predisposta all'integrazione con altri gestionali dell'Ente, senza che questo sia obbligato a riorganizzazioni tecniche e gestionali, spesso invasive e costose.

ACCESSO

Il punto CUP di Piazza Maggiore

È attivo dal 26 agosto un punto CUP in Piazza Maggiore: nella fascia serale dalle 18 alle 22 un operatore di **Lepida** effettua le prenotazioni, su agende dedicate, della seconda dose di vaccino Pfizer per tutti gli utenti, anche non residenti, che usufruiscono della somministrazione della prima dose in accesso diretto presso il camper vaccinale dell'Azienda USL di Bologna in Piazza del Nettuno. L'accesso diretto, oltre che per gli utenti over 12 non ancora vaccinati, è a disposizione anche di coloro che desiderino completare il ciclo vaccinale anticipando l'appuntamento della seconda dose, dopo almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima, portando con sé il certificato vaccinale con la data di somministrazione della prima iniezione. L'iniziativa si inserisce nel progetto più complessivo di accelerazione della campagna vaccinale mediante l'aumento dei punti di accesso diretto, con azioni dislocate su tutto il territorio. Visto il ritorno positivo da parte della cittadinanza, il termine originario di conclusione

del 10 settembre è stato prorogato al 30 settembre. Il funzionamento della postazione CUP è garantito dalla presenza di personale delle aree Contatti Diretti e Indiretti di **Lepida**, che volontariamente ha aderito ed è stato istruito sui dettagli operativi specifici dell'iniziativa, realizzando per tutto il periodo considerato circa 400 operazioni.

SOFTWARE & PIATTAFORME ENTI & SANITÀ

La convenzione tra ASPHI e Lepida per promuovere l'innovazione tecnologica inclusiva

Lepida e Fondazione ASPHI Onlus hanno individuato un terreno comune per consolidare il rapporto in atto già da alcuni anni e che si è concretizzato in occasione di varie edizioni di Handimatica, l'evento nazionale organizzato da ASPHI sulla tecnologia per l'inclusione. La convenzione sottoscritta individua alcuni indirizzi prioritari: l'intenzione di promuovere l'innovazione tecnologica - con particolare attenzione alla disabilità - principalmente nel territorio dell'Emilia-Romagna; l'impegno a valorizzare le soluzioni hardware e software di **Lepida**, con attenzione all'utilizzo facilitato da parte di utenti con diverse tipologie di disabilità; la volontà di definire percorsi che favoriscano il disegno di soluzioni a favore di soggetti disabili, la verifica del loro livello di gradimento, e la raccolta di suggerimenti per il miglioramento della soddisfazione dell'utente; il proposito di dare vita a manifestazioni ed eventi che prevedano attività di formazione a favore dei soggetti con disabilità e di tutto il più vasto ambiente intorno ad

essi. In questa prospettiva, **Lepida** coinvolgerà Fondazione ASPHI Onlus nelle attività che dovranno identificare nuovi servizi e piattaforme digitali che tengano nella dovuta considerazione le esigenze delle persone con disabilità, nella filiera di miglioramento dei servizi esistenti, nella definizione di requisiti specifici relativi alla progettazione funzionale dei servizi digitali e nelle verifiche di accessibilità e adeguatezza di questi, nonché nella presentazione di progetti a livello nazionale ed europeo. Inoltre, **Lepida** si impegna a fornire l'opportuno supporto tecnologico per la realizzazione degli eventi di Fondazione ASPHI Onlus. Per parte sua, ASPHI assicurerà a **Lepida** specifiche competenze per l'esecuzione delle verifiche di accessibilità e usabilità richieste dai prodotti software e dalle App sviluppate o in corso di sviluppo, coinvolgerà **Lepida** nelle manifestazioni e sessioni di formazione organizzate e utilizzerà le infrastrutture e i servizi di **Lepida** nelle proprie attività e sperimentazioni.

SOFTWARE & PIATTAFORME ENTI & SANITÀ

App LepidaID: le nuove funzionalità

In arrivo nelle prossime settimane una nuova versione della App LepidaID. Continua a crescere il numero di utenti SPID LepidaID che ad oggi sono oltre 941.000, anche in previsione della scadenza del 30 settembre 2021 dettata dal Decreto Semplificazioni, per cui non sarà più possibile consentire l'identificazione e l'accesso di cittadini a servizi online della Pubblica Amministrazione con sistemi diversi da SPID, CIE e CNS. Per facilitare e velocizzare l'accesso ai servizi con autenticazione a due livelli (username, password e OTP) **Lepida** ha messo a disposizione l'App gratuita LepidaID, scaricabile dagli store Apple, Google e Huawei. L'App permette di generare un numero infinito di codici OTP, che con un semplice tasto l'utente può copiare e incollare velocemente sulla pagina di accesso al servizio di interesse, quando accede con SPID LepidaID, senza rischiare di sbagliare digitandolo a mano. Inoltre l'App LepidaID offre una funzionalità che rende più rapida l'autenticazione quando si utilizza il PC: l'utente che accede a un servizio online con SPID LepidaID dal proprio computer, ad esempio il Fascicolo Sanitario Elettronico, può usare l'App per inquadrare con lo smartphone il QR Code visualizzato sulla pagina di accesso al servizio, autorizzare e accedere direttamente, senza digitare username, password e codice OTP. È inoltre in arrivo il prossimo mese una nuova versione dell'App. Tra le novità che saranno introdotte, a seguito di numerose richieste ricevute, l'estensione da 30 a 60 secondi della durata del codice OTP, per dare più tempo all'utente più in difficoltà. Sarà inoltre presente una ulteriore modalità di autenticazione ancora più veloce attraverso l'utilizzo delle notifiche push: l'utente potrà infatti scegliere di ricevere una notifica sul proprio smartphone associato all'App, a quel punto gli basterà "toccare" la notifica con cui si aprirà automaticamente l'App LepidaID e autorizzare l'accesso con il riconoscimento biometrico o inserendo il PIN, senza dover utilizzare username, password e codice OTP. Avremo quindi tre modalità di accesso gratuite che si affiancheranno alla modalità che utilizza gli SMS per l'invio degli OTP che dal 1 settembre sono stati limitati a 4 a quadrimestre, ad eccezione dei soggetti più deboli rispetto all'utilizzo di strumenti digitali e informatici. Su <https://app.lepida.it> tutte le informazioni relative all'App.

DATACENTER & CLOUD

Attivo il Datacenter di Modena

È attivo a pieno regime il "Modena Innovation Hub", che completa il sistema regionale di datacenter nativamente connessi alla Rete **Lepida**. Il Datacenter, primo a essere realizzato nativamente ed esclusivamente con connessioni a 100Gbps, sia all'interno del sito che verso la rete geografica, ha visto nel corso dei mesi l'installazione di tutte le componenti base previste nei Datacenter **Lepida**: oltre alle componenti di rete sono stati predisposti server blade, storage standard ed extreme performance, storage di backup. Sono attualmente attivi servizi di disaster recovery per la sanità regionale e servizi di backup remoto, mentre sono in corso di realizzazione i piani di migrazione per gli Enti del territorio che hanno scelto il sito di Modena come primario. Sono già installate 2 cage per un totale di 24 rack, con una potenza elettrica attualmente disponibile di 180KW, con la possibilità di espandere ulteriormente il sito con l'installazione di una terza cage per ulteriori 12 rack. Il sito verrà inoltre a breve implementato con la realizzazione della business continuity geografica con il Datacenter di Parma, andando a completare, insieme a Ravenna e Ferrara già operative, il modello previsto con due coppie di datacenter in business continuity. Sono inoltre in corso le operazioni di selezione per l'identificazione di un gestore privato che permetta l'attivazione della seconda sala server dedicata, implementando il modello di collaborazione pubblico-privato già attivo anche negli altri datacenter regionali.

SOFTWARE & PIATTAFORME ENTI & SANITÀ

Nuova tecnologia WebCMS per i siti web della Pubblica Amministrazione

Si avvicina il momento del rinnovamento del servizio di WebCMS offerto da **Lepida**. Grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna, che metterà a disposizione di tutti gli Enti della Regione la soluzione che ha sviluppato e utilizzato per mettere in produzione il nuovo sito comunale (Iperbole Rete Civica), sul servizio WebCMS è previsto un radicale cambio di tecnologia, che porterà un miglioramento per chi al momento sta utilizzando la soluzione attuale, ma anche la possibilità per altri Enti di aderire e usufruirne. I vantaggi tecnici della nuova soluzione sono ad esempio una migliore scalabilità e stabilità, ma anche una maggiore coerenza alle Linee Guida nazionali e in generale al quadro normativo attuale (privacy, trasparenza, accessibilità). Il nuovo servizio WebCMS permetterà la creazione, la personalizzazione e l'hosting dei siti web della Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di facilitare, anche per gli Enti di piccole dimensioni, la creazione di un sito web istituzionale che offra le principali funzionalità, in termini di contenuti, sezioni e usabilità. **Lepida** ha partecipato al gruppo di lavoro coordinato dal Comune di Bologna e da alcuni Comuni del territorio emiliano-romagnolo che ha portato alla definizione di un "modello" per i siti Comunali. Il servizio attualmente fornito da **Lepida** è utilizzato da 39 Enti tra Comuni, Unioni e Province. Uno

dei temi di analisi in questo momento è la migrazione dalla soluzione attuale alla nuova soluzione. Si stanno definendo degli strumenti per consentire la migrazione massiva alla nuova piattaforma di articoli, notizie, immagini e degli altri elementi che oggi costituiscono i siti esistenti. In parallelo sono state avviate le attività per l'installazione della soluzione presso i datacenter di **Lepida**.

INTEGRAZIONI DIGITALI

PRECINCT: un progetto per prevenire i rischi cyber e fisici per le infrastrutture di rete critiche

Le Infrastrutture Critiche (CI) sono asset strategici di un territorio, in quanto forniscono servizi primari per i cittadini e per il sistema economico e industriale. È evidente la necessità di assicurare la loro integrità sia per garantire il livello dei servizi sia per proteggere i cittadini. Il progetto Horizon 2020 PRECINCT, che si avvierà nel mese di ottobre, si propone di esplorare il concetto di Digital Twin, per modellare il comportamento presente e futuro di un territorio che utilizza infrastrutture critiche tra loro interdipendenti in condizioni e configurazioni diverse. La minaccia alle CI è realtà e serve un cambiamento radicale alle misure di difesa informatiche e alla capacità di gestire la vulnerabilità derivante da eventi naturali avversi (ad es. alluvioni, terremoti, incendi). Per anticipare minacce alla sicurezza fisica e informatica, rilevare anomalie e incentivare risposte coordinate tra le infrastrutture critiche in situazioni di emergenza, il presupposto è che le organizzazioni abbiano visibilità e conoscenza sulle risorse tecnologiche aziendali e sui propri sistemi di tecnologie operative. Non si può infatti proteggere ciò che "non si può vedere". È pertanto necessaria l'acquisizione e il mantenimento della visibilità in tempo reale sulle risorse IT e OT (Operations Technology) delle reti, implementando un sistema di Digital Twin che attraverso azioni di monitoraggio, simulazione e valutazione dei diversi scenari, consenta di mitigare l'impatto di un attacco e sia di supporto alle decisioni nelle fasi di crisi. Il progetto, coordinato da Inlecom Irlanda dimostrerà il concetto di PRECINCT Smart Resilient in 4 Living Labs (LL) in Grecia, Belgio, Slovenia e Italia. Il Living Lab italiano sarà realizzato a Bologna con il coinvolgimento di **Lepida**, Aeroporto di Bologna, Fondazione ITL, Engineering, FSTechnologie e Ferrovie dello Stato.

Intervista

Rita Nicolini, Direttore dell'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Direttore Nicolini, iniziamo dal quadro generale: quali sono le principali sfide che l'Agazia si trova ad affrontare, anche alla luce di quanto previsto dal PNRR sulla prevenzione dei rischi per territorio?

Le sfide che affrontiamo quotidianamente e che sempre più affronteremo in futuro sono quelle del contrasto e della prevenzione dei rischi ai quali il Territorio è esposto per cause naturali, indotte dalla pressione antropica e sempre più frequentemente dagli effetti dei cambiamenti climatici. Il Territorio è lo stesso di sempre ma stanno cambiando le dinamiche, le inerzie dei fenomeni, gli equilibri tra le forze stabilizzanti e quelle forzanti; succedono cose nuove e nuovo deve essere il nostro modo di affrontarle. Il PNRR può essere quel fenomeno impulsivo che permette di attuare nel breve azioni che sono nei nostri Programmi con orizzonti realizzativi medio-lunghi. Siamo molto convinti che la programmazione delle risorse integrando le diverse fonti di finanziamento e l'analisi territoriale inquadrata negli strumenti di pianificazione alla quale abbiamo sempre dedicato grande attenzione ed energia sia la garanzia di una spesa veloce ma soprattutto efficiente. Con le nostre pianificazioni, ogni euro investito genererà Valore, andrà a rimuovere una causa, a proteggere da effetti indesiderati, a valorizzare il territorio

Rita Nicolini
Direttore dell'Agazia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

La pianificazione dei piani di protezione civile è in corso di ridefinizione a livello nazionale e regionale. Quale ruolo assume il digitale in questo processo?

La digitalizzazione è per tutti una grande prospettiva ma va resa coerente con gli ambiti ai quali viene applicata. Noi abbiamo da moltissimi anni creato un insieme di strumenti, piattaforme, sensori che hanno reso possibile una profonda conoscenza del nostro Sistema Territoriale e delle sue dinamiche. I dati che abbiamo raccolto in grande quantità e con grande attenzione alla qualità (precisione) con una rete sensoristica distribuita, i modelli ma soprattutto le Competenze delle nostre Risorse ci rendono già una Organizzazione Digital Oriented quindi preparata a implementazioni tecnologiche e di processo. La nostra ambizione è la creazione di un "Gemello Digitale" del nostro Territorio che permetta di progettare, simulare e valutare impatti, programmare le manutenzioni, programmare i costi di investimento e di gestione, prevenire gli effetti delle forzanti, riattivare rapidamente la funzionalità delle infrastrutture strategiche. Ben oltre la cartografia, mutuando le potenzialità del BIM.

Nell'immaginario comune la protezione civile viene associata ad azioni e obiettivi che apparentemente hanno poco in comune con tecnologie e sistemi informatici. Quali sono i principali ambiti di trasformazione digitale nei quali Lepida può dare supporto alla programmazione e all'operatività dell'Agazia?

Ragionevolmente questa "percezione" è destinata a perdurare ed è anche per certi versi giusta perché la cosiddetta "messa a terra" dei nostri Programmi è fatta di scavi, movimenti terra, calcestruzzo, piantumazioni. La nostra Evoluzione Digitale riguarderà le piattaforme, il trattamento dei big data, le tecniche di progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture (BIM), la modellazione dei fenomeni, la interoperabilità delle moltissime banche dati funzionali alla nostra Mission, la ridondanza dei sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo della sensoristica, l'incremento della "Customer Experience", il machine learning. Mi sentirei di dire che Lepida deve essere organicamente nella nostra Catena del Valore.

L'Agazia è un grande utilizzatore di dati territoriali e ambientali prodotti da diversi attori, istituzionali e di ricerca. Quali sono gli elementi cruciali per costruire un sistema di collaborazione e integrazione digitale che renda tutto questo patrimonio informativo più facilmente disponibile per l'Agazia?

Ho parlato di interoperabilità tra le banche dati come nuovo orizzonte nostro ma credo anche di tutta la PA. È una delle sfide più difficili innanzitutto in ragione dei vincoli legislativi ma anche a causa di alcune difficoltà di cooperazione tra le Istituzioni. Lo sforzo che noi stiamo facendo è orientato alla individuazione del nostro fabbisogno di dati e informazioni per alimentare un'ideale piattaforma di scambio e interoperabilità per il tramite della quale sia possibile un flusso logico in-out.

Diamo i numeri...

Rete Lepida

Scuole collegate in BUL ⇨ 1.701 [+67]
 Punti WiFi ⇨ 9.898 [+43]
 Punti Geografici non metropolitani in FO ⇨ 1.945 [+75]
 Punti Metropolitani in FO ⇨ 1.810 [+8]
 Banda Internet ⇨ 25 Gbit/s

Accensioni nuove sedi in BUL ⇨ 49

- TVCC Comune di Bologna c/o Opificio Golinelli - Bologna
- ART-ER - Bologna
- Scuola dell'Infanzia di Vernasca - Vernasca (PC)
- Scuola dell'Infanzia Cervini - Piacenza
- Scuola dell'Infanzia Taverna - Piacenza
- Scuola dell'Infanzia Taverna - Piacenza
- Scuola dell'Infanzia di Scandiano - Scandiano (RE)
- Scuola dell'Infanzia Cenerentola - Verucchio (RN)
- Scuola Primaria Pezzani - Piacenza
- Scuola Primaria Taverna - Piacenza
- Scuola Primaria Vittorino da Feltre - Piacenza
- Scuola Primaria Castel San Giovanni (sede Via Nazario Sauro) - Castel San Giovanni (PC)
- Scuola Primaria di Vernasca - Vernasca (PC)
- Scuola Primaria Dante Alighieri - Conselice (RA)
- Scuola Primaria Fantozzi - Russi (RA)
- Scuola Primaria Borello - Cesena (FC)
- Scuola Primaria Malatesta (Serale) - Rimini
- Scuola Primaria Carletti - Franzolini - Verucchio (RN)
- Scuola Primaria di Francolino - Ferrara
- Scuola Primaria di Malborghetto di Boara - Ferrara
- Scuola Primaria Marchesi - Copparo (FE)
- Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri - Piacenza
- Scuola Secondaria di Primo Grado Mazzini - Castel San Giovanni (PC)
- Scuola Secondaria di Primo Grado S. Franca da Vitalta - Vernasca (PC)
- Scuola Secondaria di Primo Grado Pazzini - Verucchio (RN)
- IPAA Marcora - Castel San Giovanni (PC)
- ITC Gobetti - Scandiano (RE)
- ITC Gobetti - Scandiano (RE)
- IPSIA Gobetti - Scandiano (RE)
- IPSIA Gobetti - Scandiano (RE)
- Liceo Scientifico Gobetti - Scandiano (RE)
- Liceo Scientifico Gobetti - Scandiano (RE)
- Liceo Artistico Arcangeli (succursale) - Bologna
- ITIS Leonardo da Vinci - Alto Reno Terme (BO)
- ITIS Leonardo da Vinci (serale) - Alto Reno Terme (BO)
- IM Montessori - Alto Reno Terme (BO)
- IPSS Montessori - Alto Reno Terme (BO)
- ITI Majorana - Monghidoro (BO)
- ITA Fratelli Navarra - Ferrara
- IPSSAR Malatesta - Rimini
- IPSSAR Malatesta - Rimini
- IPSSAR Savioli - Riccione (RN)
- IPSSAR Savioli - Riccione (RN)
- IPSSAR Savioli (Serale) - Riccione (RN)
- ITT Marco Polo - Rimini
- Liceo Scientifico Volta - Fellini (succursale) - Riccione (RN)
- CFP Fondazione San Giuseppe C.E.S.T.A. - Copparo (FE)
- Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (sede Marozzo) - Lagosanto (FE)
- F.A. Ferrara Avvolgimenti Srl - Bedonia (PR)

EmiliaRomagnaWiFi

Stato avanzamento avvisi WiFi	I avviso	II avviso
Sopralluoghi effettuati	1.026	634
Progettati	1.014	489
Consegnati	944	511
In funzione	939	328

Fascicolo Sanitario Elettronico

Cittadini che accedono al FSE ⇨ 2.122.759 [+56.994]

Cartella SOLE

Medici abilitati ⇨ 1.539 [-4]
 Assistiti e gestiti ⇨ 1.794.783 [-19.523]
 Prescrizioni farmaceutiche emesse ⇨ 64.099.486 [+1.725.157]
 Prescrizioni specialistiche emesse ⇨ 20.985.635 [+535.868]
 Referti presenti ⇨ 20.318.118 [+597.900]

Piano BUL

Dorsali realizzate da Lepida ⇨ 212 [+2]
 Cantieri in fibra incaricati da Infratel al Concessionario ⇨ 305 [+11]
 Cantieri in radio incaricati da Infratel al Concessionario ⇨ 220 [+6]

Aree Industriali

Aree produttive collegate ⇨ 90
 Aziende collegate ⇨ 490 [+8]
 Aziende attivate con Operatori ⇨ 463 [+9]
 Banda utilizzata dalle aziende ⇨ 3,5 Gbit/s

Datacenter

Core su macchine virtuali ⇨ 6.556 [+254]
 TB di storage as a service ⇨ 12.760 [+660]

LepidaID

Identità SPID LepidaID attivate ⇨ 941.521 [+60.464]
 Sportelli SPID LepidaID ⇨ 2.220 [+43]

Contatti info e assistenza

Prenotazioni Contatti Diretti (Sportelli) ⇨ 11.275.651 [+46.071]
 Prenotazioni Contatti Indiretti (Call Center) ⇨ 3.574.846 [+24.547]
 Contatti Servizio di assistenza al cittadino FSE e altri servizi sanitari online ⇨ 2.913.848 [+73.561]

Cartelle cliniche

Pagine digitalizzate dal Centro Scansioni ⇨ oltre 314 M [+ 3.285.087]
 su **Cartelle Cliniche** ⇨ oltre 3,2 M [+23.040]